

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Берова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 622.24.063 (075.8)

Нурматов У.Д.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

к.т.н., доцент

usan_nurmatov@mail.ru

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763420>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены реологические показатели бурового раствора. Приведены факторы, реологические свойства бурового раствора. Выполнено все работе в лабораторных условиях в филиале РГУ(НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте измерено на приборе ВСН-3 ротационным вискозиметрам

Ключевые слова: реология, буровой раствор, устойчивость ствола скважины, измерение вязкости буровых растворов, деформация.

Nurmatov U.D.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent

Ph.D., Associate Professor

usan_nurmatov@mail.ru

RHEOLOGICAL PARAMETERS OF THE DRILLING MUD**ABSTRACT**

This article discusses the rheological parameters of the drilling mud. The factors, rheological properties of the drilling mud are given. All laboratory work was performed at the Gubkin Oil and Gas Branch of the Russian State University (NRU) in Tashkent. It was measured on a device VSN-3 rotary viscometers

Keywords: rheology, drilling mud, wellbore stability, measurement of drilling mud viscosity, deformation.

Nurmatov U.D.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU) Toshkent filiali
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

usan_nurmatov@mail.ru

BURG'ILASH IHLAMINING REOLOGIK PARAMETRLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada burgulash eritmasining reologik ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi. Burg'ilash eritmasining omillari, reologik xossalari keltirilgan. Toshkent shahridagi I.M.Gubkin nomidagi neft va gaz universitetining (ITU) filialida laboratoriya sharoitida barcha ishlar bajarildi va rotatsiya viskozimetri VSN-3 asbob-uskunasida o'Ichandi.

Введение

При бурении нефтяных и газовых скважин одна из серьезных операций это буровой раствор, от успешности, которой зависит надежность и дальнейшая нормальная разработка скважины. Что представляет собой буровой раствор для бурения нефтяных скважин? Это дисперсная система жидкостей, которую используют для промывания. Циркуляция бурового раствора в скважине вымывает крепкие частицы выбуренных пород и очищает стенки [1,2].

Методы исследования

Как выбрать буровой раствор? Для этого нам надо знать критерии подбора бурового раствора:

1. химический состав грунта на участке, геологические и гидрогеологические условия его залегания;
2. свойства пород, устойчивость к воздействию конкретного раствора;
3. плотность и уровень внутреннего давления подземных пластов;
4. уровень давления гидромеханического разрыва.

Для определения реологические свойства бурового раствора надо знать:

1. устанавливаются эксперименты и опыты технологии, реологические свойства определенных жидкостей;
2. измерение реологические характеристики бурового раствора.
3. Реологические свойства определенных жидкостей устанавливаются экспериментальными методами.
4. Измерение реологические характеристики бурового раствора, можно определить, как этот раствор будет течь при различной температуре, давлении и скорости сдвига.

Гидромеханические явления имеют, ведущую роль при сооружении бурении нефтяных и газовых скважин. При любом методе бурения невозможно обойтись без циркуляции буровых жидкостей, имеющих массу назначений, основными из которых, можно назвать, удержание стенок скважины от обрушения, поступления пластовых флюидов, вынос выбуренной породы и т.п.

Деформацию жидких тел бурового раствора изучают с помощью реологии, которая устанавливает взаимозависимость между градиентом скорости течения du/dn и напряжением сдвига τ .

По реологическим свойствам бурового раствора определяем характеристики пластической вязкости, эффективной вязкость и динамическая напряжения сдвига, способность бурового раствора оказывать сопротивление течению.

Реологические свойства характеризуют способность бурового раствора оказывать сопротивление течению. Измеряются реологического свойство бурового раствора на приборе ВСН-3 и американским приборам FANN.

В лабораторных условиях для измерения характеристики реологические свойства буровых растворов, в том числе и при высоких температурах, применяют ротационные вискозиметры, выпускаемые в основном американской компанией «FANN Instrument»: FANN HC 34A и 34A; FANN 35A и 35SA; FANN 35A/SR12 и 35SA/SR12; FANN 70 НТНР.

Для определения узлов, перечисленных вискозиметров подобных узлам, использовали российский прибор типа ВСН. Различные модели вискозиметров FANN различаются приводом (ручной, электрической), числом частот вращения внешнего цилиндра (гильзы) и соответственно, диапазоном скоростей сдвига; температурами

и давлениями, реализуемыми в ходе реометрических измерений; технологиями регистрации измеряемых величин.

Измерение вязкости буровых растворов основывается на применении коаксиального цилиндрического ротационного вискозиметра с прямым отчетом. Узел, состоящий из цилиндра и боба, погружается в образец бурового раствора, цилиндр приводится во вращение с помощью электродвигателя. Вращение в среде бурового раствора крутящий момент, возникающий из-за вязкостного сопротивления жидкости, передается на боб. Крутящий момент уравнивается спиральной пружиной, к которой подвешен боб. На рис.1 показан ротационный вискозиметр.

Рисунок 1. Вискозиметр

Угол закручивания боба зависит от вязкости жидкости и отсчитывается по калиброванной шкале в верхней части прибора (вискозиметр имеет скорости: 600; 300; 200; 100; 6 и 3 об/мин, а также скорость перемешивания раствора).

Реологические свойства бурового раствора, описываемого степенным законом, рассчитывают по формулам:

$$n = 3,321 \cdot \log \frac{\theta_{600}}{\theta_{300}}, \quad (1)$$

$$k = \frac{\theta_{300}}{511^n}, \quad (2)$$

где n - показатель поведения жидкости, безразмерная величина,

k - показатель консистенции, Па·с.

Ротационный вискозиметр имеет отвес на торсионной пружине, который даёт непосредственную индикацию, пропорциональную крутящему моменту и аналогичную напряжению сдвига. Скорости вращения ротационного вискозиметра ω в об/мин аналогична скорости сдвига.

Вначале XIX века Е. С. Бингам впервые обнаружил, что некоторые промысловые буровые жидкости проявляли пластическое поведение, отличающееся от ньютоновских жидкостей тем, что для начала движения им требовалось некоторое предельное напряжение сдвига. До тех пор, пока вложенное усилие не превысит максимального напряжения сдвига, не происходит никакого объёмного движения жидкости. Предельное напряжение сдвига называется ещё пределом текучести [3].

Результаты исследования

Для определения взаимозависимости между скоростью сдвига и напряжением сдвига используется, Бингамовской пластической модели даётся уравнением:

$$\tau = \tau_0 + \mu \cdot \dot{\gamma}, \quad (3)$$

где τ - напряжение сдвига, τ_0 - предел текучести,

μ - пластическая вязкость, $\dot{\gamma}$ - скорость сдвига.

Когда применяются ротационный вискозиметр с соответствующим ротором, отвесом и пружиной, тогда уравнение (3) можно записать в следующем виде:

$$\theta = \tau + \eta \cdot \frac{\omega}{300}, \quad (4)$$

где θ - показание прибора, τ - предел текучести, η - пластическая вязкость, ω - скорость вращения, об/мин.

Как определено в методике испытания буровых промывочных растворов, значения η и τ получают по показаниям шкалы при 600 и 300 об/мин. Подстановка соответствующих данных в уравнение (4) показывает, как выводятся эти члены:

$$\theta_{600} = \tau + \eta \cdot \frac{600}{300}, \quad (5)$$

или

$$\theta_{600} = \tau + 2 \cdot \eta, \quad (6)$$

или

$$\theta_{300} = \tau + \eta, \quad (7)$$

Вычитая (7) из (6), получим:

$$\eta = \theta_{600} - \theta_{300}. \quad (8)$$

Преобразовав уравнение (7), получим:

$$\tau = \theta_{300} - \eta, \quad (9)$$

где θ_{600} - показание шкалы при 600 об/мин.

θ_{300} - показание шкалы при 300 об/мин.

Эффективная вязкость, характеризуемая как напряжение сдвига, делённое на скорость сдвига, в Бингамовской пластической жидкости меняется в зависимости от скорости сдвига.

Эффективную вязкость, раньше определили как напряжение сдвига, делённое на скорость сдвига, или, как в уравнении (5), наклон линии, проходящей через начало координат напряжения сдвига при некоторой скорости сдвига [4]. Тогда по уравнению (6) мы видим, что η может представлять собой эффективную вязкость, если $\tau=0$, что можно записать в виде:

$$\theta_{600} = 2\mu_{эф}. \quad (10)$$

Эффективная вязкость при скорости сдвига 600 об/мин на ротационные вискозиметре отличается от эффективной вязкости при других значениях напряжение - скорость сдвига членом «кажущаяся вязкость» следовательно, кажущаяся вязкость определяется при скорости сдвига 600 об/мин формулой [5]:

$$\mu_{эф} = \theta_{600}/2. \quad (11)$$

В лабораторных условиях были проверены параметры бурового раствора и регулировали скорость вращения ротора и сдвига, а также получили эффективную вязкость бурового раствора. Все полученные данные показаны в таблице 1 и Таблице 2.

Таблица 1

Показатель ротационного вискозиметра при замере параметров

Об/мин	Отклонение шкалы, град
3	11
100	45
300	72
600	114

Таблица 2

Параметры бурового раствора и полученные данные

Параметры	Символы	Данные ротационного вискозиметра					
		3	6	100	200	300	600
Скорость вращения ротора об/мин	ω	3	6	100	200	300	600
Скорость сдвига, с ⁻¹	γ	55,11	10,21	170,2	340,4	511	1021

Показания вискозиметра	θ	θ_3	θ_6	θ_{100}	θ_{200}	θ_{300}	θ_{600}
Эффективная вязкость, сПз	напряжение сдвига/скорость сдвига	$100 \cdot \theta_3$	$50 \theta_6$	$3\theta_{100}$	$1,5 \theta_{200}$	θ_{300}	$0,5 \theta_{600}$
Бингамовская пластическая модель	Пластическая вязкость $\eta = \theta_{600} - \theta_{300}$, сПз	Динамическое напряжение сдвига $\tau_0 = 2 \cdot \theta_{300} - \theta_{600}$					
Степенная модель	Показатель потока $n = 3,32 \lg \theta_{600} / \theta_{300}$	Показатель вязкости $K = \theta_{300} / 511^n$					

Заключение

Таким образом, измерение механического свойства, как пластическая вязкость η и предел текучести τ являются наиболее признанными параметрами бурового раствора, эти члены являются простыми константами в математической модели бингамовской пластической жидкости. Этой модели отвечают лишь некоторые буровые растворы, но эмпирическое значение η и τ твёрдо закрепилось в технологии бурения и интерпретировать их следует осторожно.

Список используемой литературы:

1. Бруй Л.К., Шемлей Н.В., Аткинговская Т.В. Буровые и тампонажные растворы: практикум [Электронный аналог печатного издания]. – Гомель: Гомельский гос. техн. ун-т, 2014. – 57 с.
2. Булатов А.И., Данюшевский В.С. Тампонажные материалы. – М.: Недра, 1987. – 280 с.
3. Грей Дж.Р., Дарли С.Г. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей): пер. с англ. – М.: Недра, 1985. – 509 с.
4. Ёдгоров Н. Химические реагенты и материалы в нефтегазовом комплексе. – Т.: ООО «VORIS-NASHRIOT», 2009. – 520 с. (Нац. холдинг. компания «Узбекнефтегаз», Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина)

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000